

Научная статья

УДК 81'26

DOI: 10.5281/zenodo.18069568

ЯЗЫКОВОЙ ПУРИЗМ В КРОССКУЛЬТУРНОМ И КРОССТЕМПОРАЛЬНОМ АСПЕКТАХ⁴

© 2025 М. Г. Евсеева

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Донецкий государственный университет»

ORCID 0009-0009-2588-4379

Статья посвящена концепции языкового пуризма в условиях глобализации, когда языковые барьеры ослабевают, а заимствования становятся обыденностью. Пуризм, как идеология, акцентирует внимание на сохранении чистоты языка, его стабильности и защите от внешних влияний. В статье рассматриваются основные принципы пуризма, такие как защита национального языка от иноязычных заимствований, сохранение традиционных норм и противодействие языковым изменениям. Также выделяются два типа пуризма: вкусовой, основанный на субъективных критериях, и научный, который требует дальнейшего уточнения. Рассматривается типология языкового пуризма по направленности, целям, характеру отношений к языковым фактам. Анализируется опыт пуристической деятельности в различных языках и, соответственно, различных социумах, культурах и исторических контекстах. В целом, языковой пуризм становится предметом актуальных дискуссий в контексте стандартизации и кодификации русского литературного языка.

Ключевые слова: язык, лексика, языковая норма, кодификация языковой нормы, социально-культурные функции языка, социолингвистика, психолингвистика, языковой (лингвистический) пуризм.

Для цитирования: Евсеева М.Г. Языковой пуризм в кросскультурном и кросстемпоральном аспектах / М.Г. Евсеева // Вестник Донецкого национального университета. Серия Д. Филология и психология. — 2025. — № 6. — С. 109–119. — <https://doi.org/10.5281/zenodo.18069568>.

Введение. Языковой пуризм представляет собой идеологию, направленную на сохранение чистоты и стабильности языковой системы путем противодействия лексическим заимствованиям и другим внешним влияниям. В условиях глобализации и активного распространения всех видов межъязыковых заимствований данная концепция приобретает особую актуальность в контексте стандартизации современного русского литературного языка и кодификации языковой нормы.

Пуризм реализуется через стремление к сохранению лингвистических норм в неизменном состоянии, что предполагает защиту языковых структур от инноваций и внешних воздействий. Он проявляется в различных формах, каждая из которых характеризуется своими особенностями и методологическими подходами.

Лингвистическая наука выделяет два основных типа пуризма: вкусовой и научный. Вкусовой пуризм основывается на субъективных критериях, таких как эстетическое восприятие, звуковая привлекательность и эмоциональное воздействие лексических единиц. Научный пуризм, напротив, опирается на объективные методы исследования языковых процессов и формирования нормативных стандартов, что позволяет более обоснованно оценивать языковые изменения.

⁴ Исследование проводилось по теме государственного задания «Структурно-функциональные параметры существования и развития русского языка XX-XXI столетий в его региолектном и общезыковом аспектах» (№ госрегистрации НИОКТР 124051400024-1).

В российской лингвистической традиции ярким примером пуризма являются взгляды А.С. Шишкова, выдающегося литератора, президента Российской академии и министра народного просвещения. Шишков выступал против заимствований, рассматривая их как угрозу для самобытности и чистоты русского языка.

Вкусовой пуризм базируется на интуитивных и эмоционально окрашенных оценках языковых явлений, которые могут существенно различаться в зависимости от индивидуальных предпочтений и восприятия.

Разнообразие подходов к установлению языковых норм приводит к противоречивым рекомендациям, отраженным в официальных лингвистических источниках, таких как словари и учебные материалы. Это свидетельствует о том, что языковая политика, направленная на регулирование речевой практики, также подвержена изменениям в соответствии с культурными и социальными потребностями общества.

В контексте перечисленных факторов актуализации исследуемого явления нами предпринята попытка его рассмотрения, целью которой является комплексный анализ феномена языкового пуризма в кросскультурном и кросстемпоральном аспектах, а основу методологической базы составляют сравнительно-исторический метод и метод наблюдения с элементами трансформационного анализа.

Основная часть. В Российской Федерации, по мнению ряда исследователей и публицистов (см. [1; 3; 4; 5; 6; 7; 9]), в настоящее время наблюдается недостаточное внимание к активным мерам по защите и сохранению языковой нормы, что приводит к размыванию литературных стандартов, особенно в условиях интенсивного воздействия средств массовой информации. Одним из ярких примеров таких изменений является интеграция в общеупотребительный язык фразеологического выражения «языковой беспредел», которое первоначально было элементом уголовного жаргона. Впоследствии данное выражение приобрело новые коннотации и было интегрировано в лексикографические справочники с пометкой «разговорное». Как ни парадоксально, данная идиома нередко используется именно сторонниками актуализации языкового пуризма и в контексте каузального словоупотребления их, очевидно, не смущает. (см. [2, с. 228]).

В современном языкознании проблема чистоты языка приобретает особую актуальность в условиях глобализации и интенсивного межкультурного взаимодействия. Языковой пуризм как феномен языковой политики и общественного сознания требует детального теоретического осмысления.

Говоря о сущности языкового пуризма, следует, прежде всего, остановиться на его актуальном определении. Языковой пуризм (от лат. *purus* — чистый). Стремление к сохранению языка в неприкосновенном виде, борьба против всяких новшеств (неологизмов, иноязычных заимствований), ограждение литературного языка от проникновения в него ненормированных лексических и грамматических элементов, что нередко является естественным для развития языка. [11, с. 246]

Пуристическая концепция базируется на следующих ключевых принципах:

- защита национального языка от иноязычных заимствований;
- сохранение традиционных норм и правил;
- противодействие языковым изменениям;
- поддержка чистоты литературного языка.

Типология пуристической деятельности в целом многоаспектна.

По направленности выделяют внешний пуризм, представляющий собой борьбу с иноязычными заимствованиями, и внутренний пуризм — противостояние ненормированным элементам национального языка

По целям различают:

- реформаторский пуризм, направленный на преобразование языка;
- защитный пуризм, ориентированный на сохранение языковой самобытности.

По характеру отношения к языковым фактам классифицируют:

- эстетический пуризм, основанный на субъективных оценках,
- логический пуризм, опирающийся на принципы кодификации нормы.

Анализируя факторы развития языкового пуризма, следует отметить закономерность активизации пуристических тенденций в периоды: становления нормативной системы литературного языка; активного языкового взаимодействия; формирования билингвизма; глобализационных процессов. (см. [8; 10]).

В рамках анализа проблематики языкового пуризма представляется целесообразным рассмотреть его связь со специфическим социолингвистическим феноменом, который может быть обозначен как коммуникативная элитарность. Элитарность как таковая представляет собой метод социальной дефиниции, основанный на образовательно-культурных (в данном случае) различиях, которые являются фундаментальными элементами социальной структуры любого общества. В различных исторических и культурных контекстах престиж и привилегии ассоциировались с определёнными социальными классами. Например, в феодальной системе статус и престиж были тесно связаны с принадлежностью к дворянству, в буржуазном обществе — с принадлежностью к среднему классу, не обладающему значительным капиталом, но и не относящемуся к категории бедных, и владением средствами производства. В теократических государствах престиж был связан с принадлежностью к духовному сословию.

На первый взгляд, данное явление может показаться не связанным с проблемами языка, если не учитывать его невербальные аспекты. Однако язык и общество находятся в тесной взаимосвязи, и язык выполняет не только коммуникативную функцию, но и служит инструментом для передачи информации, позволяющей идентифицировать личность собеседника и определить наиболее эффективные стратегии взаимодействия.

Примером эталонного произношения английского языка является оксфордский акцент, который, несмотря на своё название, не связан с Оксфордом, а характерен для Итона — элитной частной школы, считающейся наиболее аристократичной в Англии. Многие исследователи полагают, что Итон служит инкубатором для формирования английской аристократической интеллигенции. В настоящее время в Англии наблюдается тенденция к пересмотру расставленных приоритетов, поскольку язык претерпел значительные изменения, и в других странах активно продвигается концепция «правильного» английского, что отражает глобальные процессы языковой стандартизации и глобализации.

В России, с её давними традициями языкового пуризма и стремлением к сохранению чистоты языка, наблюдается повышенная активность языковых пуристов. Они выступают за восстановление в русском алфавите букв ять, фиты, ижицы и твёрдого знака в конце существительных. Данный подход отражает стремление к сохранению культурно-исторической идентичности и противодействию процессам языковой ассимиляции и глобализации.

В современном культурном контексте наблюдается также феномен, который можно квалифицировать как «антиэлитарность». Этот феномен проявляется в том, что представители маргинализированных социальных групп, традиционно лишённые прав и привилегий, начинают активно противопоставлять себя представителям привилегированных слоев общества. Они демонстрируют презрение к социальному

статусу и культурным ценностям последних, что приводит к формированию нового культурного дискурса.

Данный феномен способствовал возникновению нового пласта литературы и искусства, который ориентирован на маргинальные темы и использование лексики, ранее считавшейся табуированной. Маргинализованные группы гордятся своим происхождением и культурными традициями, стремясь отразить их в своих произведениях.

Примером такого подхода является творчество Роберта Бёрнса, который писал: «Я — поэт не для господ, мне чужд их нрав». Аналогично, Франсуа Вийон использовал в своих произведениях язык, характерный для парижского криминалитета — «кокийяров». Примечательно, что творчество Франсуа Вийона в России представляет собой особую сложность для перевода, а во Франции его работы зачастую вызывают затруднения у читателей в силу специфики используемого языка.

Важно отметить, что данный феномен можно охарактеризовать как реакцию «обиженных низов». Это явление нельзя назвать однозначно положительным, поскольку в его возникновении также присутствует вина пуристов, не сумевших установить конструктивный диалог с представителями маргинализованных слоев общества.

Из вышесказанного очевидно, что рассматриваемое явление никогда не являлось и не является в современном мире проблемой какого-то одного языка, например, русского.

Так, французы по сей день переживают глубокую национальную травму, связанную с утратой доминирующего статуса французского языка в международной сфере коммуникации. После норманнского завоевания Англии в XI веке французский язык был принят в качестве основного средства общения среди местной аристократии и получил распространение в придворных кругах других государств. С середины XVII века до начала Первой мировой войны он функционировал как глобальный лингва франка, служа средством коммуникации для правителей, аристократии, научных деятелей и других представителей образованных слоев общества.

Тем не менее, впоследствии произошли значительные изменения, в результате которых английский язык занял доминирующую позицию в качестве международного средства коммуникации. Это стало следствием колониальной политики Британской империи и глобального влияния Соединенных Штатов Америки. Осознание утраты престижного и ранее широко используемого языка вызывает у французов чувство национальной утраты. В связи с этим, редко можно встретить француза, который проявлял бы энтузиазм в использовании английского языка, даже если он им владеет.

Французы проявляют особое внимание к своему языку. В 1635 году была основана Французская академия, специализированное учреждение, занимающееся сохранением чистоты и нормализацией французского языка. Академия продолжает свою деятельность и по настоящее время, играя ключевую роль в поддержании и развитии французского языка как национального достояния.

В 1975 году во Франции был принят Закон о защите французского языка (Loi n 75-1339 du 31 décembre 1975), направленный на охрану французского языка от проникновения и доминирования других языков, в частности английского.

В 1996 году была создана Генеральная комиссия по терминологии и неологизмам (Commission générale de la terminologie et des néologismes), которая уполномочена разрабатывать и предлагать французские эквиваленты для заимствованных слов и выражений. Например, слово *компьютер* во французском языке имеет официальный эквивалент *ordinateur*, что можно перевести как *упорядочивающее устройство*.

Правительство Франции активно поддерживает политику языкового пуризма, направленную на сохранение чистоты и самобытности французского языка.

Общественное мнение также склоняется к сохранению языковых традиций и противодействию внешним влияниям, которые могут привести к упрощению и трансформации языковой структуры.

В Германии в конце XVIII века возродилось движение за реформирование языка, направленное на сокращение использования иностранных заимствований. Государственная поддержка позволила частично заменить заимствованные термины немецкими эквивалентами, хотя не все усилия оказались успешными. Примечательно, что для обозначения понятия «языковой пуризм» был избран термин *Sprachreinigung*, избегая латинских корней. Тем не менее, термин *Sprachpurismus* получил более широкое распространение.

С приходом к власти нацистского режима в 1930-х годах языковая политика была ориентирована на полное устранение следов иностранного влияния, включая элементы латинского и греческого происхождения. Несмотря на то, что создание «арийского новояза» не увенчалось успехом, некоторые термины, такие как *Zeit* (время) и *Erdkunde* (география), были интегрированы в немецкую научную терминологию в этот период.

В настоящее время в Германии функционирует организация «Культура немецкого языка», занимающаяся вопросами языковой политики. Основной целью данной организации является снижение использования английских заимствований и продвижение их немецких аналогов. Кроме того, организация проводит мероприятия для обсуждения актуальных проблем, связанных с развитием и сохранением немецкого языка. В последнее время среди населения наблюдается растущая обеспокоенность тенденцией к гендерной нейтрализации языка.

Языковой пуризм в Италии, рассматриваемый в контексте языковой политики тоталитарных режимов, представляет собой уникальное и многогранное явление, требующее детального анализа. В условиях тоталитарных систем пуризм становится инструментом государственной идеологии, служащим для укрепления национального самосознания и дискриминации языковых меньшинств. Фашистский режим в Италии, под руководством Бенито Муссолини, предпринял систематические меры по регулированию языковой сферы, направленные на устранение заимствований и стандартизацию итальянского языка.

В начале XX века лишь около 10% населения Италии говорило на стандартном итальянском языке, тогда как остальные использовали местные диалекты и наречия. Это объясняется тем, что в XIX веке современная Италия представляла собой конгломерат нескольких независимых государств, каждое из которых имело свою лингвистическую специфику.

Правительство Муссолини ввело строгие ограничения на использование иностранных слов, а также запретило буквы J, K, W, X и Y, которые встречаются исключительно в заимствованных терминах. Кроме того, были запрещены диалекты и местные наречия, которые рассматривались как языковые формы, чуждые национальному стандарту. В результате возник острый дефицит лексических единиц, что стимулировало создание новых терминов и выражений.

Процесс лексического обновления затронул не только географические названия, но и личные имена, фамилии и другие элементы языка, имеющие неитальянское происхождение. Так, американский музыкант Луи Армстронг был переименован в Луиджи Браччофорте. Эта практика отражала стремление фашистского режима к культурной гомогенизации и укреплению национального единства.

Несмотря на то, что большинство терминов, введенных в этот период, не сохранились в современном итальянском языке, некоторые из них продолжают использоваться. Пять

«запретных» букв (J, K, W, X, Y) по-прежнему отсутствуют в официальном итальянском алфавите и изучаются в рамках преподавания иностранных языков.

Языковой пуризм также является значимым феноменом в англоязычных странах, несмотря на активное заимствование элементов из других языков. В Великобритании пуристы выступают за использование исконных слов и выражений, особенно если существуют соответствующие аналоги греческого или латинского происхождения. Этот подход отражает стремление к сохранению культурной идентичности и противодействию глобализационным процессам.

В Японии в период с XVII по XIX век существовала лингвистическая школа, известная как кокугаку. Деятельность представителей этой школы была частью традиции кокугаку, направленной на сохранение и защиту японской культуры. Кокугаку приверженцы считали, что чем дольше существует язык и чем меньше он подвергался внешним влияниям, тем более совершенным и аутентичным он становится. Их вклад в развитие национальной лингвистики был значительным, однако идеи кокугаку утратили свою актуальность после завершения двухвековой изоляции Японии, что привело к изменению подхода к сохранению языковых норм.

Исландский язык характеризуется ограниченным количеством заимствований, и носители языка активно противодействуют этому процессу. Правительство оказывает поддержку пуристам, а в стране функционируют несколько организаций, направленных на сохранение уникальной языковой идентичности.

Для обозначения новых понятий и замены иностранных слов исландцы формируют новые термины на основе существующих корней. Они используют архаизмы, сохраняя их семантическое значение. Зачастую такие термины оказываются более выразительными, чем заимствованные, и их происхождение легко объяснимо для каждого носителя языка. Например, телефон в Исландии обозначается термином *simi*, который в древности имел значение ‘длинная нить’. Слово *veðurfræði* ‘метеорология’ образовано от слов *veður* (‘погода’) и *fræði* ‘наука’. В случае необходимости заимствования, оно адаптируется под местные грамматические и стилистические нормы.

В Греции в период после революции XIX века наблюдалось активное использование кафаревусы — консервативной формы греческого языка, направленной на минимизацию заимствований и возвращение к архаическим лингвистическим структурам. Её основным идейным оппонентом являлась димотика, представляющая собой народный вариант греческого языка. Лишь к концу XIX столетия димотика начала постепенно завоевывать позиции в греческом языковом пространстве.

Адамантиос Кораис (1748–1833) — выдающийся ученый-эллинист и просветитель — признан основоположником кафаревусы. В 1967 году в Греции к власти пришла военная хунта, которая институционализовала кафаревусу в качестве литературного стандарта и исключила димотику из школьной образовательной программы. Однако в 1974 году хунта была свергнута, что ознаменовало возвращение димотики в образовательный процесс и прекращение доминирования архаической формы языка.

На сегодняшний день в Греции преобладает новогреческий язык, который представляет собой гибридную форму, синтезирующую элементы как кафаревусы, так и димотики. Этот процесс лингвистической эволюции отражает сложные социокультурные и политические трансформации, происходившие в греческом обществе на протяжении столетий.

Как и большинство явлений на стыке областей лингвистики и сублингвального, языковой пуризм имеет индивидуальный и социальный аспекты. Индивидуальный уровень пуризма связан с метаязыковым знанием, языковой рефлексией и

представлениями о собственной речи. Социальный же уровень определяется языковой идеологией, нормированием языка и социокультурными факторами.

Для эффективности пуристической деятельности и результативности пуризма необходимы объективная обусловленность, научный подход, понятность предлагаемых замен, преемственность традиций, согласованность действий, открытость процесса и умеренность в реализации.

Рассмотрим комплекс лингвистических элементов, которые могут быть охарактеризованы как неприемлемые с точки зрения языкового пуризма.

1. Просторечные выражения, которые представляют собой языковые конструкции, не соответствующие нормам литературного языка, но широко распространённые в устной речи. В некоторых случаях их употребление может быть оправдано контекстуальными факторами.

2. Жаргоны, включающие специализированную лексику, характерную для определённых профессиональных или социальных групп. Они могут содержать как профессиональные термины, так и неформальные выражения, используемые для обозначения явлений, не предназначенных для широкой аудитории. Важно проводить чёткое разграничение между профессиональным жаргоном и другими его видами.

3. Экспрессивные выражения, которые представляют собой слова и словосочетания, несущие яркую эмоциональную окраску, включая негативную или ироническую. Несмотря на допустимость их использования в определённых контекстах, они часто воспринимаются как несоответствующие нормам литературной речи.

4. Слова-паразиты, являющиеся языковыми элементами, не несущими значительной смысловой нагрузки и часто используемыми в качестве заполнителей пауз. Их применение может исказить смысл высказывания, поэтому рекомендуется избегать их использования.

5. Бранная лексика, которая включает слова и выражения, используемые в качестве оскорблений или ругательств. Она не соответствует нормам литературного языка и обычно относится к табуированной тематике.

6. Варваризмы, то есть заимствования из других языков, которые ещё не полностью интегрировались в систему языка. Они могут быть характерны для жаргонов или использоваться в профессиональной сфере. Варваризмы могут быть заменены на исконные языковые единицы, что способствует укреплению целостности и самобытности языка.

7. «Модные» слова, представляющие собой лексические единицы, которые недавно вошли в активный словарный запас и могут быть непонятны широкой аудитории. Их использование может быть связано с желанием выделиться или подчеркнуть свою принадлежность к определённой группе.

Таким образом, анализ лингвистических элементов, признаваемых неприемлемыми с точки зрения языкового пуризма, позволяет сделать вывод о необходимости соблюдения норм литературного языка в различных коммуникативных ситуациях. Это способствует сохранению языковой чистоты и ясности выражения мыслей.

Параллельно с вышеперечисленными объективными детерминантами и конструктивными характеристиками, языковой пуризм имеет ряд существенных недочётов. Приступая к их рассмотрению, проведём краткий анализ причин ограниченного потенциала радикального пуризма. Языковая система характеризуется постоянным движением и трансформацией. Несмотря на попытки регламентации языковых норм, включая создание искусственных лингвистических конструкций и контроль за их распространением, при ослаблении внешнего давления язык

возвращается в свое естественное состояние. В условиях глобализации поддержание языковой системы требует комплексного контроля, что представляет собой сложную задачу в контексте полилингвального и мультикультурного общества.

Значимую роль в протекании очерченных процессов играют также объективные сублингвальные факторы, влияющие на языковую систему. Так, в мировой лингвистической практике не существует языков, полностью изолированных от внешних контактов. Множество лексических единиц, воспринимаемых как исконные, в действительности имеют иноязычное происхождение. Русский язык прошел через несколько этапов лингвокультурного взаимодействия: сначала подвергся влиянию греческого, затем германского, французского и, наконец, англо-американского языков. Примерами заимствованной лексики являются такие термины, как *стул*, *книга*, *бутерброд*, *шапка* и *метро*. В то же время, история языка знает великое множество заимствований, утративших статус общеупотребительной лексики вместе с актуальностью и полезностью и практически забытых носителями русского языка. Это свидетельствует о том, что языковая система, с одной стороны, обладает высокой степенью проницаемости и подвержена внешним воздействиям, а с другой, не терпит излишеств и достаточно быстро избавляется от языковых единиц, ставших бесполезными.

Следует отметить также экономическую эффективность языковых структур. Языковая система стремится к оптимизации коммуникативных процессов, минимизируя затраты на передачу информации. Это особенно актуально в условиях стремительного развития информационных технологий. Например, громоздкий термин *вычислительная машина* был заменен более лаконичным и удобным словом *компьютер*. Даже термин *машина* сам по себе является заимствованным, что иллюстрирует тенденцию к упрощению и сокращению языковых единиц для повышения эффективности коммуникации.

Сложно переоценить также влияние языковых трендов. Языковая система подвержена влиянию модных тенденций, что проявляется в появлении новых лексических единиц и изменении семантики существующих слов. Например, слово *лайфхак* является труднопроизносимым, но широко используется. Вместо термина *секьюрити* постепенно внедряется *бодигард*, хотя это нововведение пока не получило всеобщего признания. Некоторые термины, такие как *инфлюэнсер*, уже прочно вошли в лексикон, заменяя более длинные и сложные конструкции, такие как *лидер мнений* или *законодатель мод*. Это свидетельствует о постоянном изменении языковых норм под воздействием социальных и культурных факторов.

Объективно значимы в анализируемом вопросе инновации в языковой системе. Основной причиной заимствований является появление новых понятий, для которых отсутствуют эквиваленты в родном языке. Термины *интернет*, *принтер* и *вендинг* не имеют аналогов в русском языке, что подчеркивает необходимость адаптации языковой системы к новым реалиям. Профессиональные сферы, возникающие в современном мире, требуют использования специализированной терминологии, которая создается их представителями. Это позволяет обеспечить точность и однозначность в коммуникации, что особенно важно в условиях глобализации и технологического прогресса.

Неоднозначны в оценке лингвистов-академистов, но объективны как факт сленговые явления в языковой системе. Профессиональный, молодежный и иные виды сленга являются неотъемлемыми элементами языковой системы, подобно научной терминологии. Эти лексические единицы используются определенными

социальными группами, которые не стремятся к доминированию в языке, а функционируют в рамках своей культурной среды. Некоторые из этих терминов могут войти в общеупотребительный язык, другие же утратить свою актуальность. Сленг является важным инструментом самоидентификации и коммуникации внутри социальных групп, что подчеркивает его значимость для языковой системы.

Неотъемлемым свойством языковой системы является, как отмечалось выше, её способность к саморегуляции. Живой язык обладает способностью к саморегулированию, что позволяет ему адаптироваться к изменяющимся условиям и потребностям общества. Например, несмотря на дискуссии относительно рода слова "кофе", данная вариативность уже зафиксирована в ряде словарей. Если значительная часть носителей языка использует определенный термин или форму, это свидетельствует о его функциональной необходимости. Саморегуляция языковой системы является важным механизмом, обеспечивающим ее устойчивость и развитие.

Если же говорить о реальных угрозах избыточно быстрого и интенсивного обновления языковой системы, то наиболее серьезной из таких угроз для языка является утрата его коммуникативной функции, что происходит, когда отправитель информации использует специальные термины или конструкции, которые непонятны получателю. Например, человек, не знакомый с IT-сферой, может не понять фразу «Мы пофиксили баги в бэклоге, но не успели к дедлайну» (Мы устранили ошибки в списке задач, но не успели завершить работу в срок). Сложные официальные документы, предназначенные для упрощения жизни, также часто содержат громоздкие конструкции, затрудняющие понимание их смысла. Это может привести к снижению эффективности коммуникации и ухудшению качества взаимодействия между людьми.

Заключение. Резюмируя все сказанное, можно сделать вывод о том, что языковой пуризм, несмотря на его значимость, не должен стремиться к абсолютизации языковых норм. Вместо этого необходимо разработать механизмы разумного регулирования языкового развития, которые позволят сохранить богатство и выразительность языка, одновременно адаптируя его к современным коммуникативным реалиям. Дальнейшие исследования в данной области должны быть направлены на создание эффективных механизмов сохранения языковых традиций при одновременном развитии языка в соответствии с общественными потребностями и технологическими инновациями.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Богуславская В.В. Идеологический пуризм в контексте патриотизма: социокультурный аспект / В.В. Богуславская, Э.А. Катанина // Общество: социология, психология, педагогика. — 2016. — № 3. — С. 10–13.
2. Валгина Н.С. Активные процессы в современном русском языке: Учебное пособие для студентов вузов / Н.С. Валгина. — Москва: Логос, 2003 — 304 с.
3. Валуйцева И.И. Языковой пуризм в современной России. Формирование культурной и языковой компетенции в процессе изучения иностранного языка / И.И. Валуйцева, Д.А. Каютенко // Интернет и изучение иностранного языка: сборник материалов международной научной конференции. — Москва, 2014. — С. 166–168.
4. Вепрева Е.В. Языковая рефлексия в постсоветскую эпоху / Е.В. Вепрева. — Москва: Олма-Пресс, 2005. — 377 с.
5. Жукова Л.С. Исследование языкового пуризма как этнопсихолингвистического явления (на примере современной Великобритании) / Л.С. Жукова // Вестник Новосибирского государственного университета. Серия: Лингвистика и межкультурная коммуникация. — 2008. — Т. 6 — № 1. — С. 63–70.

6. Залевская А.А. Вопросы теории двуязычия / А.А. Залевская. — Тверь: Издательство Тверского государственного университета, 2009 — 144 с.
7. Костомаров В.Г. Язык текущего момента: понятие нормы / В.Г. Костомаров // Мир русского слова. — 2012. — № 4. — С. 13–19.
8. Насибуллин Р.Ш. Генезис удмуртского пуризма / Р.Ш. Насибуллин // Журналистика и литература финно-угорского мира России: истоки и пути развития. — Ижевск, 2012. — С. 71–83.
9. Трошина Н.Н. Культура языка и языковая рефлексия: Аналитический обзор / Н.Н. Трошина. — Москва: РАН. ИНИОН. Центр гуманитарных научно-информационных исследований. Отдел языкознания, 2010 — 64 с.
10. Шахнарович А.М. Когнитивные и коммуникативные аспекты речевой деятельности / А.М. Шахнарович // Вопросы психолингвистики. — 2011. — № 13. — С. 196–201.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

11. Розенталь Д.Э. Словарь-справочник лингвистических терминов: Пособие для учителя / Д.Э. Розенталь, М.А. Теленкова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Просвещение, 1985. — 399 с.

REFERENCES

1. Boguslavskaya V.V. & Katanina E.A. (2016). Ideologicheskij purizm v kontekste patriotizma: sociokul'turnyj aspekt [Ideological purism in the context of patriotism: a sociocultural aspect]. *Society: sociology, psychology, pedagogy*. 2016. No. 3. pp. 10–13. (In Russian)
2. Valgina N.S. (2003) *Aktivny`e processy` v sovremennom russkom yazy`ke: Uchebnoe posobie dlya studentov vuzov* [Active processes in modern Russian: A textbook for university students] (304 p.) Moscow: Logos (In Russian)
3. Valuitseva I.I. & Kayutenko D.A. (2014). *Yazy`kovoј purizm v sovremennoj Rossii. Formirovanie kul`turnoj i yazy`kovoј kompetencii v processe izucheniya inostrannogo yazy`ka* [Linguistic purism in modern Russia. Formation of cultural and linguistic competence in the process of learning a foreign language]. *The Internet and learning a foreign language: a collection of materials from an international scientific conference*. Moscow, pp. 166–168. (In Russian)
4. Vepreva E.V. (2005) *Yazy`kovaya refleksiya v postsovetckuyu e`poxu* [Linguistic reflection in the post-Soviet era]. (377 p) Moscow: Olma-Press. (In Russian)
5. Zhukova L.S. (2008) *Issledovanie yazy`kovogo purizma kak e`tnopsixolingvisticheskogo yavleniya (na primere sovremennoj Velikobritanii)* [The study of linguistic purism as an ethnopsycholinguistic phenomenon (on the example of modern Great Britain)]. *Bulletin of Novosibirsk State University. Series: Linguistics and Intercultural communication*. Vol. 6 No. 1. pp. 63–70. (In Russian)
6. Zalevskaya A.A. (2009) *Voprosy` teorii dvuyazy`chiya* [Questions of the theory of bilingualism] (144 p.) Tver: Publishing House of Tver State University. (In Russian)
7. Kostomarov V.G. (2012) *Yazy`k tekushhego momenta: ponyatie normy`* [The language of the current moment: the concept of norm]/*The world of the Russian word*. No. 4. pp. 13–19. (In Russian)
8. Nasibullin R.S. (2012). *Genезis udmurtskogo purizma* [The genesis of Udmurt purism] *Journalism and literature of the Finno-Ugric world of Russia: origins and ways of development*. Izhevsk, pp. 71–83. (In Russian)
9. Troshina N.N. (2010) *Kul`tura yazy`ka i yazy`kovaya refleksiya: Analiticheskij obzor* [Language culture and linguistic reflection: An analytical review] (64 p.). Moscow: RAS. INION. The Center for Humanitarian Scientific and Information Research. Department of Linguistics (In Russian)
10. Shakhnarovich A.M. (2011) *Kognitivny`e i kommunikativny`e aspekty` rechevoj deyatel`nosti* [Cognitive and communicative aspects of speech activity]. *Questions of psycholinguistics*. No. 13. pp. 196–201. (In Russian)

Поступила в редакцию 14.12.2025 г.

LINGUISTIC PURISM IN CROSS-CULTURAL AND CROSS-TEMPORAL ASPECTS

M.G. Evseeva

The article addresses the concept of linguistic purism in the context of globalization, when language barriers weaken and borrowings become commonplace. Purism, as an ideology, focuses on preserving the purity of the language, its stability and protection from external influences. The basic principles of purism, such as protecting the national language from foreign borrowings, preserving traditional norms, and countering linguistic changes are considered in the article. Two types of purism can be singled out, such as gustatory, based on subjective criteria, and scientific, which requires further clarification. The typology of linguistic purism is considered in terms of

orientation, goals, and the nature of relations to linguistic facts. The experience of puristic activity in different languages and, accordingly, different societies, cultures and historical contexts are analysed. In general, linguistic purism is becoming the subject of topical discussions in the context of standardization and codification of the Russian literary language.

Key words: language, vocabulary, linguistic norm, codification of linguistic norm, socio-cultural functions of language, sociolinguistics, psycholinguistics, linguistic (linguistic) purism.

Евсеева Марина Геннадиевна.

Кандидат филологических наук, доцент.
Донецкий государственный университет,
Российская Федерация, г. Донецк.
Доцент кафедры русского языка.
ORCID 0009-0009-2588-4379.
E-mail: m.g.evseeva@mail.ru.

Evseeva Marina Gennadievna.

Candidate of Philology, Associate Professor.
Donetsk State University, Russian Federation,
Donetsk.
Associate Professor of the Russian Language
Department.
ORCID 0009-0009-2588-4379.
E-mail: m.g.evseeva@mail.ru.